

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA PSIXOLOGIK SINDROMLAR VA MAHALLIY PSIXOLOGIK MUAMMOLARNI TUZATISH STRATEGIYALARI

Kaliberdenko Vitaliy Borisovich¹, Xamidova Sitora Alisher qizi², Askaraliyeva Shaxruza Iskandarovna³

¹PhD, dotsent, akademik Vernadskiy nomidagi Qrim Federal Universitetining "Ichki kasalliklar " kafedrası;

²Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat Pedagogika Universitetini "Surdopedagogika va maxsus pedagogikaning klinik asoslari" kafedrası o'qituvchisi;

³Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat Pedagogika Universitetini "Maxsus pedagogika va inrluziv ta'lim" kafedrası talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15314752>

Annotation. *Psychocorrectional work is a set of psychological and pedagogical methods aimed at preventing and correcting developmental disorders in children. Within the framework of the psychodynamic approach, play techniques, art practices, and child psychoanalysis are used to help children better understand and express their emotions, as well as to work through internal conflicts. On the other hand, the behavioral approach focuses on developing optimal behavior patterns in children by enhancing their executive competence. For this purpose, token systems, cognitive methods, and skill training are applied to help children develop self-control, planning abilities, and social interaction skills. This integrated approach promotes the harmonious development of personality, improves the child's adaptation to the social environment, and helps them overcome emerging difficulties.*

Keywords: *play techniques, token system, cognitive methods, skill training, psychoanalysis.*

Аннотация. *Психокоррекционная работа представляет собой комплекс психологических и педагогических методов, направленных на предотвращение и коррекцию нарушений в развитии ребенка. В рамках психодинамического подхода используются игровые техники, арт-практики и детский психоанализ, которые помогают ребенку лучше понимать и выражать свои эмоции, а также работать с внутренними конфликтами. С другой стороны, поведенческий подход ориентирован на формирование у ребенка оптимальных моделей поведения через развитие его исполнительской компетентности. Для этого применяются жетонная система, когнитивные методики и скилл-тренинг, направленные на выработку у ребенка навыков самоконтроля, планирования и социального взаимодействия. Такой интегрированный подход способствует гармоничному развитию личности, улучшая адаптацию ребенка в социальной среде и помогая преодолевать возникающие трудности.*

Ключевые слова: *игровые техники, жетонная система, когнитивные методики, скилл-тренинг, психоанализ.*

Annotatsia. *Psixokorreksion ish – bu bolaning rivojlanishidagi buzilishlarning oldini olish va ularni tuzatishga qaratilgan psixologik hamda pedagogik metodlar majmuasidir. Psixodinamik yondashuv doirasida bolaga o'z his-tuyg'ularini tushunish va ifodalashga, shuningdek, ichki ziddiyatlarni yengishga yordam beradigan o'yin texnikalari, art-amaliyotlar*

va bolalar psixoanalizi qo'llaniladi. Boshqa tomondan, xulq-atvor yondashuvi bolaning bajaruvchanlik kompetensiyasini rivojlantirish orqali optimal xulq-atvor modellarini shakllantirishga yo'naltirilgan. Buning uchun jeton tizimi, kognitiv metodlar va ko'nikmalarni shakllantirish bo'yicha treninglar qo'llaniladi. Bu usullar bolada o'zini nazorat qilish, rejalashtirish va ijtimoiy muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Shunday qilib, integratsiyalashgan yondashuv shaxsning uyg'un rivojlanishiga hissa qo'shib, bolalarning ijtimoiy muhitga moslashuvini yaxshilaydi hamda yuzaga keladigan qiyinchiliklarni yengib o'tishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: o'yin texnikalari, jeton tizimi, kognitiv metodlar, ko'nikmalarni shakllantirish bo'yicha treninglar, psixoanaliz.

Psixokorreksion ishning mazmuni va metodlarini tanlash obyektlarning o'ziga xos xususiyatlari, ularning holati hamda psixologik amaliyotda mijozlarning (bolalar, o'qituvchilar va ota-onalar) qiyinchiliklari tili orqali shakllantirilgan korreksiya obyekti bilan belgilanadi.

Maktabgacha yosh – bu bola shaxsiyati, hissiy sohasi, kognitiv qobiliyatlari va ijtimoiy ko'nikmalari shakllanadigan muhim rivojlanish davridir. Aynan shu bosqichda xulq-atvor, hissiy boshqaruv, muloqot xususiyatlari va aqliy rivojlanish bilan bog'liq ilk qiyinchiliklar namoyon bo'ladi. O'z vaqtida amalga oshirilgan psixokorreksion ishlar nafaqat muammolarni oldini olishga, balki bola shaxsining uyg'un rivojlanishi uchun sharoit yaratishga ham yordam beradi. Zamonaviy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, maktabgacha yoshdagi bolalar tobora ko'proq turli xil psixologik muammolarga duch kelmoqdalar, masalan, xavotirlik, tajovuzkorlik, giperfaollik, ijtimoiy moslashuv buzilishi va psixik rivojlanishning kechikishi. Bunga turli omillar sabab bo'lishi mumkin: irsiy omillar, noqulay oilaviy muhit, pedagogik e'tiborsizlik, stressli vaziyatlar. Agar o'z vaqtida psixologik yordam ko'rsatilmasa, bu muammolar kelajakda barqaror shaxsiy va xulq-atvor bilan bog'liq qiyinchiliklarga olib kelishi mumkin. Maktabgacha yoshdagi bolalarda psixokorreksiya o'yin terapiyasi, art-terapiya, kognitiv-xulq-atvor usullari va tanaga yo'naltirilgan texnikalar asosida amalga oshiriladi. Ushbu yondashuvlar bola hissiyotlarini anglash va ifodalash, o'zini boshqarish ko'nikmalarini rivojlantirish va jamoadagi moslashuvni yaxshilashga yordam beradi. Muhimi shundaki, psixokorreksiya ishlari kompleks ravishda olib borilishi, nafaqat bola, balki uning ota-onasi va tarbiyachilari bilan ham ishlashni o'z ichiga olishi kerak. Bundan tashqari, psixokorreksiya jarayonida bolaning hissiy intellektini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Hissiy intellekt o'z hissiyotlarini va boshqalarning hissiyotlarini anglash, ularni boshqarish va samarali muloqot uchun ishlatish qobiliyatini o'z ichiga oladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, hissiy jihatdan rivojlangan bolalar yangi sharoitlarga osonroq moslashadilar, kamroq stressga duch keladilar va nizoli vaziyatlarni samaraliroq hal qila oladilar. Shuni ta'kidlash kerakki, psixokorreksiyaning samaradorligi bolaning individual xususiyatlariga, shuningdek, u bilan ishlaydigan mutaxassislarning kasbiy tayyorgarligiga bog'liq. Psixolog, pedagog yoki tarbiyachi zamonaviy diagnostika va korreksiya usullarini bilishi, har bir bolaga yondashuv topa olishi va oila bilan hamkorlikda ishlay olishi kerak. Chunki ota-onalar psixokorreksiya jarayonining asosiy ishtirokchilaridan biri bo'lib, ularning qo'llab-quvvatlashi bolaning rivojlanishida katta rol o'ynaydi. Yana bir muhim jihat – bu bolalar muassasalarida qulay psixologik muhit yaratishdir. Maktabgacha ta'lim muassasalari bolalarning shaxsiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlaydigan psixologik jihatdan qulay sharoitlarni ta'minlashi kerak. Bolalarning hissiy farovonligiga e'tibor qaratish, ijobiy muhit yaratish va kattalarning qo'llab-quvvatlashi stress va xavotirlik darajasini pasaytirishga yordam beradi. Bola, uning oilasi

va ta'lim muhitini qamrab olgan kompleks yondashuv psixokorreksiya faoliyatining muvaffaqiyatli bo'lishi uchun muhim shart hisoblanadi.

Asosiy tushunchalarning ta'rifi

Psixologik sindromlar – bu bolaning ruhiy sohasida ma'lum buzilishlarni aks ettiruvchi barqaror alomatlar majmui. Ular kognitiv, emotsional va xulq-atvor jarayonlariga hamda ijtimoiy muloqotga ta'sir qilishi mumkin. Maktabgacha yoshdagi bolalar orasida eng keng tarqalgan psixologik sindromlar quyidagilardir:

- Diqqat yetishmovchiligi va giperfaollik sindromi (DYGS) – impulsivlik, e'tiborni jamlay olmaslik, xulq-atvorni boshqarishda qiyinchiliklar bilan ifodalanadi.
- Tashvish sindromi – haddan tashqari qo'rquv, o'ziga ishonchsizlik, asabiylik va moslashish qiyinchiliklari bilan namoyon bo'ladi.
- Emotsional beqarorlik sindromi – kayfiyatning tez o'zgarishi, noadekvat emotsional reaksiyalar, injiqlik va tashqi ta'sirlarga nisbatan sezgirlik bilan tavsiflanadi.
- Autizm spektri buzilishi (ASB) – ijtimoiy aloqalarni o'rnatishda qiyinchiliklar, nutq rivojlanishining buzilishi va stereotipik xatti-harakatlar bilan namoyon bo'ladi.
- Ruhiiy rivojlanishning kechikishi sindromi – bolaning intellektual va emotsional rivojlanishda orqada qolishi, bilimlarni o'zlashtirish va o'rganish jarayonidagi qiyinchiliklar bilan ifodalanadi.

Mahalliy psixologik muammolar – bu bolaning ruhiy faoliyati yoki ijtimoiy o'zaro munosabatlarining ayrim jihatlarida yuzaga keladigan maxsus qiyinchiliklardir. Ular vaqtinchalik yoki doimiy bo'lishi mumkin va quyidagi sohalarida namoyon bo'ladi:

- Emotsional muammolar – tez-tez qo'rqish, xavotir, past o'z-o'zini baholash, emotsional yopiq bo'lish.
- Kognitiv qiyinchiliklar – nutq rivojlanishining sustligi, ma'lumotni o'zlashtirishdagi muammolar, e'tiborni jamlashdagi sustlik, mantiqiy fikrlashning yetarli darajada shakllanmaganligi.
- Xulq-atvor buzilishlari – tajovuzkorlik, itoatsizlik, negativizm, impulsivlik, qoidalarga va me'yorlarga rioya qilishdagi qiyinchiliklar.
- Ijtimoiy muammolar – tengdoshlar va kattalar bilan muloqotdagi qiyinchiliklar, nizolar, yetarli darajada ijtimoiylashmaganlik.
- Moslashish muammolari – yangi muhitga o'tishda yuzaga keladigan qiyinchiliklar, masalan, bolalar bog'chasiga yoki maktabga kirish jarayonidagi stress va emotsional beqarorlik.

Mahalliy muammolar situatsion xarakterga ega bo'lishi yoki chuqur psixologik buzilishlarning belgisi bo'lishi mumkin, bu esa tuzatish ishlari olib borishni talab qiladi.

Tuzatish strategiyalari – bu maktabgacha yoshdagi bolalarda psixologik sindromlar va mahalliy muammolarni bartaraf etish yoki yumshatishga qaratilgan usullar va yondashuvlar tizimidir. Ular quyidagilarni o'z ichiga olishi mumkin:

- O'yin metodlari – syujetli-rolli va rivojlantiruvchi o'yinlardan foydalanish orqali o'z-o'zini boshqarish, muloqot va emotsiyalarni ifodalash ko'nikmalarini shakllantirish.
- San'at-terapiya texnikalari – bolalarning emotsiyalarini ifodalash va kechinmalarini anglash uchun rasm chizish, haykaltaroshlik, musiqa va boshqa ijodiy metodlardan foydalanish.

- Kognitiv-xulqiy terapiya (KXT) – moslashuvchan xulq-atvor modellarini shakllantirish, o‘z-o‘zini nazorat qilishni rivojlantirish va irratsional qo‘rquvlarni yo‘qotish.
- Sensor integratsiya mashqlari – bolaning idrok, motorika va sensor sezgilarini rivojlantirishga qaratilgan mashg‘ulotlar.
- Psixologik-pedagogik qo‘llab-quvvatlash – ota-onalar va o‘qituvchilar bilan hamkorlik qilish, qulay ta’lim muhitini yaratish.
- Ertak terapiyasi metodlari – turli hayotiy vaziyatlarni modellashtirish va qayta o‘ynash uchun ertaklar va hikoyalardan foydalanish, bu esa bolalarga qiyinchiliklarni engishga yordam beradi.
- Ijtimoiy muloqot ko‘nikmalarini shakllantirish – bolalarni muloqot qilish, jamoada o‘zini tutish qoidalariga rioya qilish, murosaga kelish va nizolarni hal qilishga o‘rgatish.

Tuzatish strategiyalarining kompleks qo‘llanilishi bola ijtimoiy muhitga muvaffaqiyatli moslashishiga, mavjud muammolarni kamaytirishga va uning psixologik jihatdan uyg‘un rivojlanishiga yordam beradi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda psixologik sindromlarning xususiyatlari

Maktabgacha yoshdagi bolalarda psixologik sindromlar – bu bolalarning hissiy, kognitiv va xulq-atvor rivojlanishidagi buzilishlarni aks ettiruvchi barqaror simptomlar majmuasidir. Ular asab tizimining o‘ziga xos xususiyatlari, ijtimoiy sharoitlar yoki miya organik buzilishlari bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda uchraydigan asosiy psixologik sindromlar quyidagilarga bo‘linadi:

1. Kognitiv buzilishlar – intellektual va idrok rivojlanishidagi orqada qolish.
2. Hissiy buzilishlar – tashvish, qo‘rquv va hissiy beqarorlik.
3. Xulq-atvor buzilishlari – giperkativlik, impulsivlik, tajovuzkorlik, yolg‘izlik.
4. Ijtimoiy moslashuv buzilishlari – muloqotda qiyinchiliklar, jamoaga moslashishdagi muammolar.

Quyida maktabgacha yoshdagi bolalarda eng ko‘p uchraydigan psixologik sindromlar tahlil qilinadi.

Diqqat yetishmovchiligi va giperkativlik sindromi (DYGS)

DYGS keng tarqalgan buzilishlardan biri bo‘lib, u quyidagicha namoyon bo‘ladi:

- Diqqatni jamlay olmaslik.
 - Harakatchanlikning ortiqchaligi.
 - Impulsiv xatti-harakatlar.
- Qoidalarga rioya qilishdagi qiyinchiliklar.
- Bunday bolalar o‘qitish jarayonida muammolarga duch kelishadi va ijtimoiy moslashishlari qiyinlashadi.

Autizm spektr buzilishlari (ASB)

Autizmga chalingan bolalar muloqot qilishda qiyinchiliklarni boshdan kechiradilar va quyidagi xususiyatlarni namoyon etadilar:

- Ko‘z bilan aloqa qilmaslik.
- Ismiga javob bermaslik.
- Atrofdagilarning hissiyotlarini tushunishda muammolar.
- An'anaviy harakatlarni qaytarish va qoidalariga haddan tashqari bog‘lanish.

Bunday holatlarda erta tashxis qo'yish bolalarni moslashtirish va kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirish uchun juda muhimdir.

Tashvish sindromi va ortiqcha hissiy qo'zg'aluvchanlik

Bu sindrom quyidagilar bilan tavsiflanadi:

- Ortib ketgan sezgirlik va ta'sirchanlik.
- Yangi vaziyatlardan qo'rqish.
- Doimiy xavotir va tashvish.
- Jamoaga kirishda qiyinchilik.

Tashvish darajasi yuqori bo'lgan bolalar ota-onadan ajralishdan qo'rqishlari, qorong'ulikdan yoki boshqa bolalar bilan muloqotdan cho'chishlari mumkin.

Psixik rivojlanishdan orqada qolish (PROQ)

• PROQ bolalarning bilish jarayoni va hissiy-irodaviy sohasida rivojlanishining sekinlashuvi bilan namoyon bo'ladi:

- Yangi bilimlarni qiyin o'zlashtirish.
- Nutq va xotira bilan bog'liq qiyinchiliklar.
- Mantiqiy tafakkurning sust rivojlanishi.
- Ortiqcha bolalarcha xulq-atvor.

Bunday bolalar bilan individual yondashuv asosida tuzilgan rivojlantiruvchi mashg'ulotlar o'tkazish zarur.

Hissiy qiyinchiliklar: qo'rquv, tashvish, past o'z-o'zini baholash

Bolaning hissiy rivojlanishi kattalar va tengdoshlar bilan bo'lgan tajribalariga bog'liq. Lekin ayrim bolalar quyidagi hissiy muammolar bilan duch kelishadi:

Qo'rquvlar – qorong'ilikdan, yolg'izlikdan, notanish odamlardan, hayvonlardan yoki baland tovushlardan qo'rqish. Ko'pincha bu negativ tajriba yoki atrof-muhit xavfsizligiga ishonch yo'qligi bilan bog'liq bo'ladi.

Tashvish – doimiy xavotir holati, noxush hodisalar yoki muvaffaqiyatsizliklardan qo'rqish. Bunday bolalar bog'chaga borishdan, savollarga javob berishdan yoki yangi vaziyatlarda o'zini erkin his qilishdan qo'rqadi.

Past o'z-o'zini baholash – o'z kuchiga ishonchsizlik, o'zini ojiz his qilish, vazifalarni bajara olmaslik qo'rquvi. Bu ko'pincha kattalar tomonidan tez-tez tanqid qilinishi yoki etarli darajada rag'batlantirilmaligi bilan bog'liq.

Bunday muammolar bolaning o'ziga bo'lgan ishonchini pasaytiradi, tashabbuskorlikni cheklaydi va ijtimoiy moslashuv jarayonini qiyinlashtiradi.

Muloqot va ijtimoiylashuvdagi muammolar: uyatchanlik, nizolar, aloqa o'rnatishdagi qiyinchiliklar

Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun ijtimoiylashuv muhim jarayon bo'lsa-da, ba'zi bolalar bu borada muammolarga duch keladi:

Uyatchanlik – haddan tashqari tortinish, muloqotdan qo'rqish, odamlar bilan aloqa qilishdan qochish. Bunday bolalar yangi odamlar bilan tanishishda, o'yinlarda ishtirok etishda qiynaladi.

Tengdoshlar bilan nizolar – tajovuzkorlik, jamoaviy o'yin qoidalarini tushunmaslik, hissiy nazorat qila olmaslik. Bu ko'pincha o'zini boshqara olmaslik, o'z-o'zini baholash muammolari va boshqalarga nisbatan empatiyaning yetishmovchiligi bilan bog'liq bo'ladi.

Aloqa o'rnatishdagi qiyinchiliklar – bolalar qanday suhbat boshlashni, qanday javob berishni yoki jamoaviy o'yinga qanday qo'shilishni bilmasligi mumkin.

Bu muammolar o'z vaqtida hal etilmasa, bolaning kelajakdagi ijtimoiy hayotiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Kognitiv buzilishlar: nutq rivojlanishining sustligi, diqqatni jamlashdagi muammolar, o'qishdagi qiyinchiliklar

Kognitiv qobiliyatlar bolaning o'rganish va atrof-muhitni tushunish jarayonida muhim rol o'ynaydi. Ayrim bolalar bu borada qiyinchiliklarga duch keladi:

Nutq rivojlanishining sustligi – so'z boyligining kamligi, jumlar tuzishdagi qiyinchiliklar, talaffuzdagi muammolar. Bu yetarli darajada muloqot qilinmasligi, eshitish xotirasining pastligi yoki organizmning individual xususiyatlari bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

Diqqatni jamlash qiyinchiligi – bola bir vazifaga e'tibor qarata olmaydi, tez chalg'iydi, kattalarning ko'rsatmalarini diqqat bilan eshitmaydi. Bu uning bilimlarni o'zlashtirishiga va topshiriqlarni bajarishiga to'sqinlik qiladi.

O'rganishdagi qiyinchiliklar – eslab qolishning sustligi, past bilish faolligi, asosiy ko'nikmalarni o'zlashtirishdagi muammolar (hisoblash, o'qish, yozish).

Bunday muammolar erta aniqlansa va psixologik korreksiya o'z vaqtida amalga oshirilsa, bola keyinchalik maktabga yaxshi moslasha oladi.

Tuzatish strategiyalari va ishlash usullari

Maktabgacha yoshdagi bolalar bilan tuzatish ishlari kompleks yondashuvni talab qiladi, bunda bolalarning emotsional barqarorligi, ijtimoiy moslashuvi, kognitiv va xulq-atvor ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan turli metodlar qo'llaniladi. Ushbu bo'limda maktabgacha yoshdagi bolalar bilan ishlashda qo'llaniladigan asosiy psixokorreksiya usullari ko'rib chiqiladi.

O'yin terapiyasi – maktabgacha yoshdagi bolalar uchun asosiy tuzatish usuli

O'yin – bolalar uchun tabiiy faoliyat shakli bo'lib, shu sababli o'yin terapiyasi eng samarali tuzatish usullaridan biri hisoblanadi. O'yin terapiyasi bolaga o'z hissiyotlarini ifodalash, qo'rquvlarini yengish va muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

O'yin metodlari misollari:

1. Siyujetli-rolli o'yinlar – bola turli hayotiy vaziyatlarni o'ynab chiqish orqali atrofdagilar bilan o'zaro munosabat qilishni o'rganadi.

2. Terapevtik qo'g'irchoqlar – bolaga xavotirli vaziyatlarni o'yin orqali qayta ishlashga yordam beradi.

3. Didaktik o'yinlar – kognitiv funksiyalar va ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan.

Art-terapiya (chizish, haykaltaroshlik, qum terapiyasi) – hissiyotlarni ifodalash va tashvishlarni kamaytirish

Art-terapiya bolalarga o'z hissiyotlarini ijodiy tarzda ifodalashga yordam beradi. Bu usul ayniqsa xavotirli, tortinchoq va his-tuyg'ularini og'zaki ifodalashda qiynalayotgan bolalar uchun foydalidir.

Art-terapiya metodlari:

1. Chizish va haykaltaroshlik – ichki hissiyotlarni aks ettirish va stressni kamaytirish uchun samarali vosita.

2. Qum terapiyasi – bolalarga turli hayotiy vaziyatlarni modellashtirish orqali tashvish darajasini kamaytirish va yechim topishga yordam beradi.

3. Kollaj yasash – bolaning o‘z istak va qo‘rquvlarini yaxshiroq tushunishiga yordam berib, o‘z-o‘zini tahlil qilishni rivojlantiradi.

Jismoniy yo‘naltirilgan metodlar (nafas mashqlari, relaksatsiya, harakatli o‘yinlar)

Tanaga yo‘naltirilgan ishlar bolalardagi stress va xavotirni kamaytiradi, diqqatni jamlashni yaxshilaydi va o‘zini boshqarish qobiliyatini rivojlantiradi.

Mashhur texnikalar:

1. Nafas mashqlari (masalan, "shar shishirish") – bolaning o‘z holatini boshqarishga o‘rgatadi.

2. Relaksatsiya texnikalari (avtotrening, Yakobson usuli) – mushaklarning tarangligini kamaytirishga yordam beradi.

3. Harakatli o‘yinlar ("Oyna", "Mendan takrorla") – koordinatsiya, diqqat va muloqot ko‘nikmalarini rivojlantiradi.

Kognitiv-xulq-atvor terapiyasi (yangi xulq-atvor modellarini o‘rgatish, o‘zini nazorat qilishni rivojlantirish)

Kognitiv-xulq-atvor terapiyasi (KXT) bolaning yangi, moslashuvchan xulq-atvor modellarini shakllantirishga qaratilgan.

Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun asosiy KXT usullari:

1. "To‘xtat fikr" metodi – bolaning salbiy fikrlarini anglash va ularni ijobiy fikrlarga almashtirishga yordam beradi.

2. Ijobiy mustahkamlash – rag‘batlantirish tizimi yordamida (jeton usuli, maqto‘v) kerakli xatti-harakatlarni mustahkamlash.

3. Xulq-atvorni modellashtirish – bolaning qiyin vaziyatlarda qanday to‘g‘ri javob berishini mashq qilish uchun sahna ko‘rinishlarini yaratish.

Ijtimoiy treninglar (muloqot ko‘nikmalari, hamdardlik, hamkorlikni o‘rgatish)

Ijtimoiy treninglar bolalarning kommunikativ ko‘nikmalarini rivojlantirishga, hamdardlikni shakllantirishga va mojarolarni hal qilishga o‘rgatishga yordam beradi.

Mashhur mashqlar:

1. "Komplimentlar" – bolalar bir-birlariga yoqimli gaplar aytishni o‘rganadilar, bu esa ularda atrofda qilargana nisbatan ijobiy munosabatni shakllantiradi.

2. "Rollarni almashtirish" – boshqa odamlarning his-tuyg‘ularini tushunishga yordam beradi.

3. "Jamoq qurish" – hamkorlik va jamoaviy ishlash ko‘nikmalarini rivojlantirish uchun o‘yinlar.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda psixologik muammolarni yengishda turli tuzatish strategiyalaridan foydalanish ularga emotsional barqarorlik va muloqot ko‘nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. O‘yin terapiyasi, art-terapiya, jismoniy va kognitiv-xulq-atvor usullari hamda ota-onalarning faol ishtiroki bolaning uyg‘un rivojlanishi va jamiyatga muvaffaqiyatli moslashishiga katta hissa qo‘shadi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda yuzaga keladigan psixologik muammolar ularning kelajakdagi rivojlanishiga, hissiy farovonligiga, ijtimoiy moslashuviga va kognitiv qobiliyatlariga sezilarli ta‘sir ko‘rsatishi mumkin. Bunday qiyinchiliklarni erta aniqlash va o‘z vaqtida psixokorreksiya qilish ularning salbiy oqibatlarini minimallashtirishga, shaxsning uyg‘un rivojlanishini ta‘minlashga yordam beradi. Bu bosqichda bolalar tashqi omillarga juda sezgir bo‘lib, ularning psixikasi faol shakllanish jarayonida bo‘ladi. Shu sababli, bolaning hissiy holati va xatti-harakatlarini doimo kuzatib borish va kerak bo‘lganda, o‘z-o‘zini boshqarish,

moslashish va kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirishga yo'naltirilgan psixokorreksion strategiyalarni qo'llash muhimdir. Zamonaviy psixologiya va pedagogika tendensiyalari murakkab psixokorreksion dasturlarni yaratishni nazarda tutadi, bunda multidisiplinar yondashuv asosiy o'rin egallaydi. Kelajakda bunday dasturlar har bir bolaning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda yanada moslashtirilgan bo'lib boradi. O'yinga asoslangan metodlar, art-terapiya, tana yo'naltirilgan amaliyotlar, kognitiv-hulqiy terapiya va ijtimoiy treninglar psixokorreksiya ishlarida muhim o'rin tutishda davom etadi. Shu bilan birga, innovatsion texnologiyalar, jumladan interaktiv o'quv dasturlari, virtual reallik va bolalar hissiy intellektini rivojlantirishga mo'ljallangan maxsus mobil ilovalar ham keng qo'llaniladi. Bundan tashqari, ota-onalar, pedagoglar va psixologlar o'rtasidagi hamkorlik yanada kuchayib, psixologik qiyinchiliklarga duch kelayotgan bolalar uchun eng samarali sharoitlarni yaratishga xizmat qiladi.

Bolaning muvaffaqiyatli rivojlanishi uchun ham uyda, ham ta'lim muassasasida qulay va xavfsiz psixologik muhit yaratish zarur. Ota-onalar bolaning hissiy holatiga diqqat bilan qarashlari, uning qo'rquv va xavotirlariga, xulq-atvoridagi o'zgarishlarga o'z vaqtida javob berishlari lozim. Bola uchun barqaror kun tartibini yo'lga qo'yish, unda o'ziga bo'lgan ishonchni rivojlantirish, uning yutuqlarini rag'batlantirish va qiyinchiliklarni yengishda yordam berish juda muhimdir. Tarbiyadagi sabr-toqat va izchillik, keskin jazolardan va bosimdan voz kechish, shuningdek, bolaning bo'sh vaqtini o'yin va ijodiy faoliyat bilan birga o'tkazish unga bo'lgan hissiy bog'liqlikni mustahkamlashga yordam beradi. Pedagoglar esa bolalar guruhida ijobiy hissiy muhit yaratishlari, ishonch va qabul qilish muhitini shakllantirishlari kerak. Har bir bolaga individual yondashuv, o'quv jarayoniga o'yinga asoslangan metodlar, art-terapiya va relaksatsiya texnikalarini kiritish, shuningdek, ota-onalar bilan yaqin hamkorlik qilish, bolalarning psixologik xususiyatlarini tushunish va ularni tuzatishda muhim ahamiyat kasb etadi. Hissiy intellektni rivojlantirish va bolalarni o'z his-tuyg'ularini tushunishga hamda ifodalashga o'rgatish psixokorreksiya ishlarining muhim jihatlaridandir.